

tizimini yaratish ko'zda tutiladi. Sohadagi islohatlar natijasida maktabgacha ta'limda boshqaruv mexanizimi tubdan takomillashtirildi, nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatish tizimi isloh qiladi. Maktabgacha ta'lim tizimi qayta ko'rib chiqildi. Maktabgacha ta'lim- uzuliksiz ta'lim tizimining birlamchi bo'g'ini hisoblanadi. Shu boisdan bolalarni har tamonlama sog'lom va barkamol qilib tarbiyalash va maktabga tayyorlashda g'oyat muhim ahamiyat kasb etadi. Lekin taxlilar shuni ko'rsatadiki, oxirgi yillarda turli omillar ta'sirida maktabgacha ta'lim tizimida bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash borasida rivojlanish o'rniga oraqaga ketish holatlari, yil davomida maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabgacha ta'lim muassasalariga qamrab olish ko'rsatkichlari tendensiyasi kuzatilmadi. Aksincha, so'ngi **20** yil davomida davlat tasarrufidagi maktabgacha ta'lim muassasalari soni **45 %** ziyodroq kamayib, bugungi kunda respublika bo'yicha bolalarni maktabgacha ta'lim muassasalariga qamrab olish **30** foizni tashkil etdi. Bunga mavjud maktabgacha ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasi zamonaviy talablarga javob bermasligi tizimda variantiv dasturlar, bolalarni maktabga tayyorlash bo'yicha muqobil shakllarning ishlab chiqilmaganligi, rivojlangan mamlakatlarning tajribasi yetarli o'rganilmaganligi, faoliyat yuritayotgan pedagog oliy ma'lumotli emasligi, ta'lim sifati monitoring kabi omillar sabab bo'ldi. Davlatimiz rahbari O'zbekiston Respublikasi Davlat mustaqilik yillari davomida ... "Maqsadimiz mamlakatimizdagi bog'cha yoshidagi bolalarni maktabgacha ta'lim muassasalariga to'liq qamrab olishdan iborat va biz bunga albatta erishamiz".-deb ta'kidlagan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi, "O'zbekiston Respublikasini maktabgacha ta'lim vazirligi

faoliyatini tashkil etish to'g'risida" gi farmon qarorlar amalga oshirildi. Shuningdek "Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomilashtirish bo'yicha **2017-2021** yillarga mo'jalangan Dasturi hamda respublikada maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomilashtirish bo'yicha "Yo'l xaritasi" asosida misli ko'rilmagan ishlar amalga oshirildi. Barcha sohalar qatori tizimda amalga oshirilayotgan o'zgarishlar, farmonlar va qarorlar belgilangan vazifasini ijrosi boshqa sohalar qatori Davlatimiz rahbarining doimiy e'tiborda bo'layotganligi guvohi bo'lamiz. Qabul qilinayotgan farmon va qarorlarni hayotga tadbiiq etish natijasida yil yakuni bo'yicha maktabgacha ta'lim muassasalariga qamrov sezilarli darajada oshdi. Kuni kecha Prezident Shavkat Mirziyoyevning raisligi o'tkazilgan videoselektor yig'ilishda tizimda amalga oshgan islohatlar tahlil qilinib, istiqboldagi vazifalar belgilab berildi. Ilg'or xorijiy tajribalarni shuni ko'rsatadiki bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy, pisixologik, pedogogik rivojlantirish sharoitlarini yaratish, maktabgacha ta'lim sifatini oshirish, maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni maktabga sifatli tayyorlash tubdan isloh qilindi. Maktabgacha ta'lum muassasalaridagi pedagog kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirish mexanizmlari takomilashtirilmoqda. Maktabgacha ta'lim muassasalarida faoliyati uchun yetarli shart-sharoitlar yaratilmaganligi bois, binolar qarovsiz ahvolga kelib bo'shab yotganligi, ulardan samarali foydalanilmayotgani tanqid qilindi. **2018**-yilning birinchi yarmida amalga oshirilishi lozim bo'lgan yettita yo'nalish strategik vazifalar belgilanib berildi. Isqtiqbolda belgilanayotgan bunday ulkan vazifalarning amalga oshirilishi sohaning me'yoriy-huquqiy bzasini takomilashtirishni ta'minlab berdi. E'tirof etish keraki ushbu loyihalarning ishlab chiqilishi o'z navbatida ta'lim sohasiga oid

kengashini faoliyatini tashkil etish, eng muhimi ijro intizomga to'liq rioya etishni nazoratdan chiqmaslik bo'yicha mudiralariga tushuncha berildi. Yaqinda Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan tuman maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan tuman maktabgacha ta'lim muassasalariga **103** turdagi turli xil o'yinchoqlar **9 724** dona **1 920** dona o'quv qo'llanmalari tarqatildi. Zamonaviy pedagog qanday bo'lishi kerka? Mustaqilikdan keyin ushbu muammo ko'plab olimlarning ziyo ahlining, hatto ota-onalarning diqqat e'tiborida bo'ldi. O'qituvchilar uchun zamonaviy, hozirgi kun talablariga javob bera oladigon metodik va o'qubv qo'lanmalari, darsliklar yaratila boshladi. Lekin bu muammo bo'yicha izlanishlar, ilmiy-tadqiqotlar hozirgi kunda ham davom etmoqda. Hozirgi kundagi global o'zgarishlar , fan-texnika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining kun sayin riviolanib borishi XXI asr o'qituvchisidan pedagogik- psixologik bilimlarni, o'z fanini chuqur bilishi va yuksak tafakkurni, siyosiy savodxonlikni, fikrlash doirasi keng va mulohazali bo'lishini talab qiladi. Ta'lim muassasalarida faoliyat ko'rsatayotgan o'quvchilar o'qitish shakllarning optimal darajada tashkil etishni, barkamol shaxsini shakllantirish nazariyasi turli yangi g'oyalar bilan boyitish puxta bilishi lozim. Zero „ Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” g'oyalarni amaliyoga tadbiiq etish, mamalakatimiz ta'lim tizimida olib borilayotgan islohatlar muvafaqqiyatini ta'minlash ta'lim muassasalarida faoliyat olib boryotgan o'quvchilar va tarbiyachilarning ma'naviy qiyofasi hamda kasbiy mahoratlari ko'p jihatdan bog'liq. Shaxsni har tamonlama barkamol inson darajasida tarbiyalash nihoyatda murakkab jaroyon bo'lib, juda qadim zamonlardan buyon ushbu faoliyatga jamiyatning yetuk kishilari jalb etilgan. Mazkur holat yosh avlod tarbiyasi, uning tashkil etilishi, mazmuni nafaqat

shaxs kamoloti balki jamiyat taraqqiyoti ham belgilashda muhim ahamiyatga ega ekanligini anglatadi. Ushbu tajribalar o'qitish shakllarida foydalaniladigon o'qitish qonunyalari, pirinsiplarini ijodiy qo'lashda , ilmiy bilishga doir g'oyalar, nazariyalar, qonuniyatlarini amaliyotga tadbiiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, qadimdan buyuk allomalar va vatan bo'lib kelgan O'zbekiston yosh avlod tarbiyasi mutlaqo o'zgacha ma'no kasb etishi muqarrar.Yuqoridagi fikrlar asosida bugungi kundagi pedagoglarimiz rivojlanib borayotgan mamlakatlar pedagoglaridan qolishmayapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida ,, Ilk qadam "o'quv dasturi asosida ish olib borishmoqda. Mazkur hujjatda bolalarning rivojlanish soxalari belgilanib berilgan ular quyidagicha:

Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shaklanishi;

- Ijtimoiy-xissiy rivojlanish;
- Nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalari;
- Bilish jarayonining rivojlanishi;
- Ijodiy rivojlanish.

Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim muassasalarida axborot texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda. Zero bugungi kunda barkamol avlodni shaklantirish avvalo oilada so'ngra maktabgacha ta'lim muassasalarida amalaga oshiriladi.Bu borada Prizidentimiz Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Konsitutsiyasida qabul qilinganligining 24 yiligiga bag'ishlangan marosimdagi ma'ruzasida ,,Yosh avlod tarbiyasi haqida gapirganida, Abdurauf Fitrat bobomizning mana bu fikrlariga har birimiz ayniqsa, endi hayotga kirib kalayotgan o'g'il qizlarimizga amal qilishlarini istardik. Mana, ulug' ajdodimiz nima deb yozganlar: "Xalqning aniq maqsadi sari harakat qilishi, davlantmand bo'lishi yoki zaif bo'ib xorlikka

5. Житко, И. В. Бубик и Пики: Форма. Величина : пособие для детей старшего дошкольного возраста / И. В. Житко. – Минск : Сэр-Вит, 1999. – 24 с.
6. Коломинский, Я. Л. Психическое развитие детей в норме и патологии: психологическая диагностика, профилактика и коррекция / Я. П. Коломинский, Е. А. Панько, С. А. Игумнов. – СПб. : Питер, 2004. – 480 с.

Смирнова, Е. О. Детская психология : учебник для вузов / Е. О. Смирнова. – 3-е изд., перераб. – СПб. : Питер, 2009.– 304 с. – (Учебник для вузов).